

ОПАНУВАННЯ НАРОДНО-МУЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В СТУДЕНТСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ КОЛЕКТИВІ

Валентина Сінельнікова^{1*}, Іван Сінельніков¹

¹Київський національний університет культури і мистецтв

Анотація

Мета статті — розкрити основні засади опанування народно-музичної традиції в студентському фольклорному колективі в рамках вивчення однойменної освітньої компоненти навчального плану освітнього ступеня «Бакалавр» фахівців — етномузикологів — практиків, основним завданням яких є дослідження й засвоєння етномузичного матеріалу з метою подальшого його збереження та сценічно-виконавської інтерпретації. *Методологія*. У процесі дослідження використані такі методи: джерелознавчий (опрацювання наукових розвідок щодо методики роботи зі студентським фольклорним колективом); аналітичний (осмислення ролі й місця вторинного фольклорного колективу в процесі збереження й ретрансляції нематеріальної культурної спадщини українського народу), а також метод теоретичного узагальнення (для підбиття підсумків дослідження). *Результати*. Курс «Фольклорний ансамбль (методика й практика роботи з фольклорним колективом)», як один із найважливіших в системі освітньої програми «Музичний фольклор» в КНУКіМ, вирішує основні завдання з формування професіоналізму етномузиколога — дослідника й фольклориста — практика — виконавця. *Наукова новизна* статті полягає у висвітленні особливостей формування основних професійних компетенцій і компетентностей здобувачів вищої освіти — бакалаврів в рамках опанування освітньої програми «Музичний фольклор» в КНУКіМ.

Ключові слова: музичний фольклор; фольклорний ансамбль; народно-музична традиція; вторинний фольклорний колектив; методика роботи з фольклорним колективом

Для цитування

Сінельнікова, В., & Сінельніков, І. (2022). Опанування народно-музичної традиції в студентському фольклорному колективі. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 47, 80-87. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269576>

ВСТУП

Музичне середовище України сьогодні вирізняється різноманіттям мистецьких колективів; особливої популярності набувають фольклорні та фольклористичні молодіжні формації, що ставлять за мету своєї мистецької діяльності фіксацію, відтворення й повернення «в народ» народно-музичних традицій. Активізація суспільної уваги до підготовки фахівців — фольклористів з вищою освітою стала зворотною реакцією широкого загалу на багаторічне замовлення у сфері культурної політики щодо створення державних чи самодіяльних «народних хорів» та «ансамблів пісні і танцю», діяльність яких була спрямованою на

так зв. «покращення» та «осучаснення» традиційного народного мистецтва. Основним завданням таких фахівців — етномузикологів суспільство вбачає дослідження й засвоєння етномузичного матеріалу з метою подальшого його збереження та сценічно-виконавської інтерпретації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Практичною ініціативою перших дослідницьких фольклористичних міських корпорацій стала організація музично-етнографічних концертів за участі автентичних виконавців — співаків і музикантів. Одночасно з цим видом діяльності

і основним каналом інформації щодо справжніх народно-музичних традицій стали фольклорно-етнографічні експедиції, зокрема студентські.

Такі зміни в суспільному ставленні до місця й ролі фольклористичних колективів у збереженні нематеріальної культурної спадщини українського народу мали наслідком опрацювання концепції підготовки фахівців — етномузикологів, було розроблено освітні програми, що включали в себе експедиційні дослідження певних теренів, реконструкцію фольклорних записів та їхнє подальше опрацювання, створення централізованих фольклорно-етнографічних фондів (зокрема, онлайн, з вільним доступом), видання фольклорно-етнографічних матеріалів (наукових, навчально-методичних та ін.)

Серед різноманіття наукової літератури щодо теорії музичного фольклору та стильових особливостей регіональних музично-виконавських традицій українського народу означимо роботи останніх років — С. Грици (2022), А. Іваницького (2022), М. Скаженік (2020), Р. Слюжинскаса (Sliuzinskas, 2019), А. Ткач (2022) та ін. Ролі фольклору у виховній роботі та патріотичному вихованню дітей присвячені розвідки А. Шарафутдінова та У. Юсупова (Sharaffutdinov & Yusupov, 2022), Л. Бабамуратової (Babamuradova, 2022), Ф. Нуруллаєва (Nurullaev, 2020), С. Садовенко та ін. Аксіокультурний потенціал української фольклористики в контексті розвитку особистості розглядає М. Вовк (2019).

Результатом втілення у життя концепції підготовки фахівців — етномузикологів стала організація професійних фольклорно-етнографічних колективів, установ, створення навчальних закладів із вивчення народного мистецтва з метою професійної орієнтації та просвітництва, а також державне замовлення на підготовку спеціалістів із фольклору в закладах вищої мистецької освіти (як теоретиків-дослідників, так і виконавців) та впровадження спеціальних програм для підготовки фахівців у цій сфері. Вказані питання знайшли своє висвітлення в працях І. Павленка (2013) (щодо класифікації вокальних ансамблів сучасного побутування та визначення різновидів їхньої сценічно-концертної діяльності); розвиток вокально-виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів в процесі вивчення навчальної дисципліни «Методика роботи з фольклорними ансамблями» розглядає І. Шевченко (2021); різноманітний спектр питань щодо сценічного втілення виконавської фольклорної традиції та її опанування в репетиційній та концертній діяльності молодіжного вторинного (секундарного) фольклорного ансамблю розглядали в попередніх публікаціях

автори статті (Сінельнікова & Сінельніков, 2019а, 2019б, Сінельніков & Сінельнікова, 2021), а також українські фольклористи-практики Є. Єфремов, Р. Цапун, Л. Гапон, І. Фетисов та ін.

Мета статті — розкрити основні засади опанування народно-музичної традиції в студентському фольклорному колективі в рамках вивчення однойменної освітньої компоненти навчального плану освітнього ступеня «Бакалавр» фахівців — етномузикологів — практиків, основним завданням яких є дослідження й засвоєння етномузичного матеріалу з метою подальшого його збереження та сценічно-виконавської інтерпретації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Поява й активний розвиток молодіжних фольклорних формацій в Україні (остання чверть ХХ — перше 20-річчя ХХІ ст.) відповідали вимогам суспільства щодо надання особистості реальних можливостей в реалізації права на вільний вибір напрямку розвитку творчих здібностей, забезпечення вільного доступу до культурної спадщини свого народу, природного відтворення та репродукції традицій народної культури на основі розвитку суспільно значимих функцій фольклору в сучасних умовах і формах його побутування.

«Фольклорний ансамбль» є одним із основних курсів в системі професійної підготовки етномузикологів — практиків. Метою цієї освітньої компоненти є всебічне опанування народної музичної культури через засвоєння музично-виконавських традицій (вокально-інструментальних, сольо-ансамблевих) різних регіонів України. Музичний фольклор як складова традиційної народної культури є складним системним явищем, множинність якого розкривається в сукупності кожного з його компонентів, тому системне вивчення й практичне опанування явищ традиційної народно-музичної культури має відбуватися через встановлення багатопланових міжсистемних зв'язків фольклору в контексті культурної традиції. Зміст і особливості функціонування фольклорних текстів у традиційній культурі визначають специфіку фольклорного ансамблю як творчого колективу й формують принципи й підходи до засвоєння народно-музичного матеріалу.

Специфіку творчого колективу, що опановує ту чи іншу виконавську фольклорну традицію, насамперед визначає музичний матеріал, який є основою репертуарної політики ансамблю, тобто справжні форми музичного фольклору з урахуванням жанрової й діалектно-стильової приналежності, умов побутування та закономірностей історичного розвитку традицій народної музичної культури. До

специфічних характеристик вторинного фольклорного колективу також віднесемо методику опанування особливостей народної музично-поетичної мови та хореографії з урахуванням обрядової практики; формування вмінь і навичок фольклорного виконавства на основі засвоєння всього розмаїття форм і жанрів народної музичної культури (зразків раннього інтонування, пісенних і пісенно-хореографічних форм, вокально-інструментальних композицій); володіння як сольною, так і колективною формами виконавства; вміння вільно імпровізувати в процесі виконання вокального тексту, володіння фактурою та усім різноманіттям наспівів музичних творів.

Наголошуємо на тому, що вирішення складного завдання щодо опанування традиційної етномузичної культури українського народу в рамках освітньої програми «Музичний фольклор» в КНУКіМ відбувається в комплексі освітніх компонентів, зокрема: обов'язкових дисциплін навчального плану — «Фольклорний ансамбль (методика і практика роботи з фольклорним колективом)», «Фах (транскрипція народної музики та сольний спів / спеціалізований інструмент)», «Теорія музичного фольклору», «Стильові особливості регіональних музичних традицій України», «Аналіз народно-музичного твору» та ін. та вибірково — «Регіональні виконавські манери автентичного співу», «Гра на традиційних музичних інструментах», «Практикум з музично-виконавської діяльності: традиційний гуртовий спів» та ін. Таке взаємопроникнення освітніх компонентів є необхідним для отримання цілісного уявлення про народну музичну культуру.

На першому етапі засвоєння фольклорних зразків особливої уваги набуває прослуховування етнографічних записів, що дає можливість накопичення слухових вражень. Цей процес супроводжується розшифровкою поетичного тексту й нотацією фольклорно-музичного зразка (таке завдання студент виконує під час аудиторних занять чи самостійно під керівництвом викладача), що передує процесу відтворення народно-музичного твору в класі фольклорного ансамблю.

Окремо слід наголосити на питанні копіювання (звукового «калькування»), адже через такий етап опанування традиційного співу проходять усі молодіжні фольклорні колективи. Однак цей період має бути усвідомленим і базуватися на глибокому аналізі виконавської манери первинних фольклорних гуртів та нотних розшифровок першоджерел — автентичних творів (Сінельнікова & Сінельніков, 2019b).

Додамо також, що саме питання вибору напряму відтворення фольклорного зразка часто стає визначальним у формуванні стилістики

фольклористичного колективу і власне основою методики опрацювання автентичних народно-музичних першоджерел.

Існує два напрями підходу до відтворення фольклорних зразків. Перший — це «репродукування музичного фольклору шляхом глибокого вивчення стильових особливостей традиційного виконавства» з дотриманням «найважливіших критеріїв відтворення: імпровізаційності, принципів звукоутворення, фактурно-теситурних, темброво-колеристичних, звуковисотних, динамічних, темпово-агогічних засобів, мелізмування тощо» та необхідністю визначення «рівнів відповідності звуковому образу фольклорного зразка» (Павленко, 2013). Другий напрям опанування традиційного гуртового співу в молодіжному фольклористичному колективі пов'язаний з мистецтвом «розумної» стилізації в народнопісенному виконавстві та передбачає «... широкий спектр трансформації народної пісні в естрадно-сценічні форми, що характеризується різноманітністю відтінків звукової редукції в співі, використання хореографічних елементів та інструментального супроводу» (Павленко, 2013). Питання вибору шляху опрацювання автентичного музичного матеріалу та його сценічної інтерпретації, вважаємо, цілком є сферою відповідальності керівника фольклористичного колективу — професійного фольклориста-музиканта.

В основі діяльності фольклорного ансамблю лежить принцип узгодженості творчої активності студентів на репетиціях та їхньої самостійної домашньої підготовки. Студенти повинні систематично самостійно працювати з оригінальними фольклорними аудіо- та відеоматеріалами, а також самостійно засвоювати музично-поетичні жанри з урахуванням методики роботи на аудиторних заняттях. Наведемо приклади орієнтовних завдань для самостійної роботи студентів: це може бути розшифровка поетичних текстів фольклорних зразків і коментарів до них; нотація наспівів і мелодій (4–6 повних строф із додатковим записом наступних варіантів); аналіз народно-музичного твору з метою виявлення основних закономірностей побудови музичного тексту.

Під час аудиторної роботи, а також у процесі самостійної роботи студенти повинні дотримуватися основних етапів розучування народно-музичних зразків: починаючи з визначення змістового плану фольклорного твору, будувати вокальну роботу й засвоювати музичну фактуру народної пісні, поєднуючи ці процеси з опрацюванням діалектних особливостей поетичного тексту.

У програмі навчального курсу «Фольклорний ансамбль (методика і практика роботи з фоль-

клорним колективом)» визначаються такі розділи й теми: засвоєння специфічних прийомів звукоутворення через прослуховування автентичних пісенних зразків; розвиток практичних навичок співу в народній манері; специфічні прийоми народного звукоутворення, їх освоєння у фольклорному ансамблі; характерні особливості народнопісенного виконавства Чернігівського, Житомирського та Рівненського Полісся, Наддніпрянини, Київщини, Полтавщини, Слобожанщини, Волині, Західного Поділля, Черкащини та ін. історично-етнографічних регіонів України (прослуховування, практичне опанування та розвиток практичних навичок співу в народній манері: оволодіння технікою видобування звуку, вокально-технічними навичками, властивими народній вокальній школі різних регіонів України; засвоєння специфічних українських мовних діалектів під час розучування пісенного матеріалу).

Маємо наголосити на тому, що в процесі розвитку освітянських музично-фольклористичних осередків в Україні за останні 30–40 років історично сформувалися певні напрями художньо-творчої роботи тих чи інших фольклористичних колективів. Гурт «Древо» Національної музичної академії України (Київська консерваторія) та його керівник Є. Єфремов здебільшого зосередилися на дослідженні та сценічній репродукції фольклору Київського Полісся та Полтавщини. «Муравський шлях» — колектив із Харкова — займається традиційним співом Слобожанщини. Фольклорний ансамбль «Кралиця» КНУКіМ відтворює традицію автентичного музикування українського Полісся: Житомирщини, Чернігівщини та Рівненщини. Гурт «Джерело» (м. Рівне) зосереджений на дослідженні, вивченні та сценічній роботі з автентичним матеріалом Рівненського Полісся.

Окрім традиційного співу чи музикування в рамках вивчення освітньої компоненти «Фольклорний ансамбль», студенти також досліджують народну обрядовість і традиції через прослуховування аудіозаписів: відбувається практичне ознайомлення студентів із різними видами календарної та родинної обрядової пісенності України (колядки, щедрівки, новорічний театр — «Коза», «Маланка», «Вертеп»; веснянки та весняні танки, хороводи та ігри; русальні, царинні, купальські, петрівчані пісні, ігри та обряди; жнивні обряди, косарські пісні; весільні пісні), практичне розучування та засвоєння автентичного обрядового музичного матеріалу; розвиток практичних навичок співу в народній манері; засвоєння специфічних українських мовних діалектів під час розучування пісенного матеріалу. Значна увага приділяється розвитку практичних навичок виконання фоль-

клорного твору в народній манері (спів, рухи), освоєнню методів варіаційного та імпровізаційного виконавства, поглибленню навичок системного аналізу ансамблевого звучання з акцентом на манері та особливостях виконавської стилістики.

Щодо навчального репертуару студентського фольклорного колективу разом з І. Шевченко зазначимо, що він має складатися з

... народних пісень, при виборі яких необхідно враховувати вікові особливості сприйняття їхнього змісту, музичний матеріал, його обробку. Особливо слід підкреслити важливість і необхідність народної пісні для вокального виховання, набуття на її основі цілого комплексу навичок (співацького дихання, дикції, кантилени, розвитку гармонічного слуху) тощо. (Шевченко, 2021, с. 142–143)

Слід також наголосити, що знання народних пісень та вміння їх виконувати є одним із елементів патріотичного виховання.

Таким чином, в процесі вивчення дисципліни «Фольклорний ансамбль» здобувачі вищої освіти оволодівають мистецтвом ансамблевого виконавства; засвоюють вокально-ансамблеву техніку; формують і розвивають інтонаційний і вокальний слух; формують інтерес до регіональних манер народного співу; оволодівають стилями й манерою народного співу різних регіонів України; засвоюють специфічні українські мовні діалекти під час розучування пісенного матеріалу; збирають народну музику, досліджують народну обрядовість і традиції; вивчають кращі й характерні зразки народнопісенної скарбниці України; оволодівають технікою видобування звуку, імпровізації, вокально-технічними навичками, притаманними народній вокальній школі (вигуки, глісандування, «підїзди» від звука вгору чи вниз і т. ін.); розвивають художнє мислення, оволодівають комплексом виражальних засобів для інтерпретації творів; засвоюють основи художньо-постановчої роботи в ансамблі; набувають досвіду концертного виконавства, підготовки концертних програм; формують навички організаційно-методичної роботи з ансамблем; поглиблюють рівень професійних знань, практичних навичок і вмінь керівника (артиста) професійного мистецького колективу.

Після закінчення навчання студенти розучують з базовим студентським фольклорним колективом програму для складання державної атестації, засновану на власних авторських експедиційних матеріалах, записаних протягом чотирьох років навчання на бакалавратурі, демонструючи цим свою готовність до професійної діяльності.

ВИСНОВКИ

В цілому освітня програма «Музичний фольклор» в КНУКіМ побудована на принципі послідовного засвоєння народно-музичної традиції з поступовим ускладненням виконавських завдань, одним із яких є етнографічно-достовірне відтворення зразків народної пісенності, тому під час репетиційного процесу особливий акцент робиться на осягненні особливостей локальних виконавських стилів, тембральних і теситурних характеристик, виконавських прийомів, засвоєнні народної діалектної мови.

Таким чином, курс «Фольклорний ансамбль (методика і практика роботи з фольклорним колективом)», як один із найважливіших в системі освітньої програми «Музичний фольклор» в КНУКіМ, вирішує основні завдання з формування професіоналізму етномузиколога — дослідника й фольклориста — практика — виконавця. Опора на історичний досвід щодо формування особистості музиканта в традиційному народному середовищі, запровадження підтверджених практикою механізмів тягlosti та спадкоємності народно-музичних творів дозволяють нам розглядати освітню програму «Музичний фольклор» загалом та дисципліну «Фольклорний ансамбль: методика і практика роботи з фольклорним колективом» зокрема як інноваційні форми вищої мистецької освіти України.

Наукова новизна полягає у визначенні інноваційного характеру освітньої програми «Музичний фольклор» і освітньої компоненти «Фольклорний ансамбль» як її основного складника щодо формування фахових компетенцій і компетентностей бакалаврів — фольклористів.

Перспективи дослідження вбачаємо у подальшому вдосконаленні змісту теоретичної та практичної частин освітньої компоненти «Фольклорний ансамбль» задля урізноманітнення спектра фахових знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти — бакалаврів — фольклористів.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Вовк, М. (2019). Аксіокультурний потенціал української фольклористики в контексті розвитку особистості. В І. Омельченко (ред.), *Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких дисциплін як фактор їх професійної самореалізації* (с. 39–50). Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. <https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Kolektyvna-monohrafiia-2019-1.pdf>
- Грица, С. (2022). Парадокси сучасної культури (динаміка взаємодії колективно-індивідуального

та індивідуально-колективного). *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво*, 5(1), 83–95. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258151>

- Іваницький, А. І. (2022). Сакральні підстави народнопісенної творчості. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво*, 5(1), 14–23. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258134>
- Павленко, І. (2013). Вокальні ансамблі сучасного побутування (жанрові особливості). *Народознавчі зошити*, 4(112), 722–726. <https://nz.lviv.ua/archiv/2013-4/25.pdf>
- Сінельнікова, В. В., & Сінельніков, І. Г. (2019a). Деякі питання засвоєння автентичної традиції співу у міському молодіжному фольклористичному колективі. *Імідж сучасного педагога*, 4(187), 94–99. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4\(187\)-94-99](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-94-99)
- Сінельнікова, В. В., & Сінельніков, І. Г. (2019b). Музичний фольклор в умовах сцени: сучасні тенденції. *Інноваційна педагогіка*, 14(1), 140–144. <https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-14-1-28>
- Скаженник, М. (2020). Ранньотрадиційні зимові наспіви придніпровських сіл Переяславщини: типологія та географія. *Проблеми етномузикології*, 15, 100–133. <https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219392>
- Ткач, А. (2022). Глобалізаційні процеси та їхній вплив на український музичний фольклор. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 46, 145–149. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.46.2022.258628>
- Шевченко, І. Л. (2021). Розвиток вокально-виконавської майстерності майбутніх педагогів – музикантів при вивченні навчальної дисципліни «Методика роботи з фольклорними ансамблями». *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, 195, 140–145. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-195-140-145>
- Babamuradova, L. X. (2022). The Role of Folklore in the Moral and Aesthetic Upbringing of the Individual. *World Bulletin of Management and Law*, 7, 101–103. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/573/525>
- Ben-Amos, D. (2021). Introduction to the Special Issue "The Challenge of Folklore to the Humanities". *Humanities*, 10(1), 18, 1–10. <https://doi.org/10.3390/h10010018>
- Hastuti, S., Slamet, St. Y., Sumarwati, & Rakhmawati, A. (2022). The Creative Writing Based On Folklore Digitalization. *International Conference of Humanities and Social Science (ICHSS)*, 1(1), 572–577.
- Katsanevaki, A. (2012). Traditional Singing: Field-Research or a Performing Art? Combining Research Methods and Teaching Methods in One Field (An Introductory Note). In *Musical Practices in*

- the Balkans: Ethnomusicological Perspectives*, Proceedings of the International Conference (Vol. 142, Book 8, pp. 149–166). Serbian Academy of Sciences and Arts; Institute of Musicology; Department of Fine Arts and Music. <https://cutt.ly/8N2LD8N>
- Kusmana, S., Wilsa, J. Fitriawati, I., & Muthmainnah, F. (2020). Development of Folklore Teaching Materials Based on Local Wisdom as Character Education. *International Journal of Secondary Education*, 8(3), 103–109. <https://doi.org/10.11648/j.ijsedu.20200803.14>
- Nurullaev, F. G. (2020). The Role of Folklore in the Raising of Children. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(12), 3, 181–186. <http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2021/01/Full-Paper-THE-ROLE-OF-FOLKLORE-IN-THE-RAISING-OF-CHILDREN.pdf>
- Popova, A., Sinenko, O. Prokopenko, L., Dorofieieva, V. Broiako, N. Danylenko, O., & Vitkalov, S. (2021). Methods of Organization of Information and Communication Technologies in Institutions of Higher Education. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21(4), 140–144. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.19>
- Sharaffitdinov, A., & Yusupov, U. (2022). The opportunities of educating morality for children through samples of folklore. *Eurasian Scientific Herald*, 5, 65–68.
- Sinelnikov, I., & Sinelnikova, V. (2021). Folk music tradition in contemporary Performing practices. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 45, 148–155. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247386>
- Sinelnikova, V., Ivchenko, T. Pistunova, T. Regesha, N., & Skazhenyk, M. (2022). Enhancing the Performance of Andragogic Education. *Journal of Curriculum and Teaching*, 11(1), 245–254. <https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p245>
- Skrypnyk, N., Sinelnikova, V., Ovcharenko, S., Shurenko, T., Ivanish, A., & Pavliuchenko, P. (2022). Public Morality as a Mental, Social and Determinative Phenomenon: Neuroethical Aspects. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 13(3), 195–210. <https://doi.org/10.18662/brain/13.3/362>
- Sliuzinskas, R. (2019). Changeability in Musical Folklore Performing Process: Evolution or Just Variability? *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво*, 2(1), 8–21. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171783>
- <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/573/525> [in English].
- Ben-Amos, D. (2021). Introduction to the Special Issue "The Challenge of Folklore to the Humanities". *Humanities*, 10(1), 18, 1–10. <https://doi.org/10.3390/h10010018> [in English].
- Hastuti, S., Slamet, St. Y., Sumarwati, & Rakhmawati, A. (2022). The Creative Writing Based On Folklore Digitalization. *International Conference of Humanities and Social Science (ICHSS)*, 1(1), 572–577 [in English].
- Hrytsa, S. (2022). Paradoksy suchasnoi kultury (dynamika vzaiemodii kolektyvno-indyvidualnoho ta indyvidualno-kolektyvnoho) [The Paradoxes of Modern Culture (Interaction Dynamics of Collective-Individual and Individual-Collective One)]. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art*, 5(1), 83–95. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.5.1.2022.258151> [in Ukrainian].
- Ivanytskyi, A. I. (2003). *Osnovy lohiky muzychnoi formy (problemy pokhodzhennia muzyky)* [Basics of the Logic of Musical Form (Problems of the Origin of Music)]. Alterpres [in Ukrainian].
- Katsanevaki, A. (2012). Traditional Singing: Field-Research or a Performing Art? Combining Research Methods and Teaching Methods in One Field (An Introductory Note). In *Musical Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives*, Proceedings of the International Conference (Vol. 142, Book 8, pp.149–166). Serbian Academy of Sciences and Arts; Institute of Musicology; Department of Fine Arts and Music. <https://cutt.ly/8N2LD8N> [in English].
- Kusmana, S., Wilsa, J. Fitriawati, I., & Muthmainnah, F. (2020). Development of Folklore Teaching Materials Based on Local Wisdom as Character Education. *International Journal of Secondary Education*, 8(3), 103–109. <https://doi.org/10.11648/j.ijsedu.20200803.14> [in English].
- Nurullaev, F. G. (2020). The Role of Folklore in the Raising of Children. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(12), 3, 181–186. <http://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2021/01/Full-Paper-THE-ROLE-OF-FOLKLORE-IN-THE-RAISING-OF-CHILDREN.pdf> [in English].
- Pavlenko, I. (2013). Vokalni ansambli suchasnoho pobutuvannia (zhanrovi osoblyvosti) [On Vocal Ensembles of Contemporary Existence (Genre Peculiarities)]. *The Ethnology Notebooks*, 4(112), 722–726. <https://nz.lviv.ua/archiv/2013-4/25.pdf> [in Ukrainian].
- Popova, A., Sinenko, O. Prokopenko, L., Dorofieieva, V. Broiako, N. Danylenko, O., & Vitkalov, S. (2021). Methods of Organization of Information and Communication Technologies in Institutions of Higher

REFERENCES

Babamuradova, L. X. (2022). The Role of Folklore in the Moral and Aesthetic Upbringing of the Individual. *World Bulletin of Management and Law*, 7, 101–103.

- Education. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21(4), 140–144. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.19> [in English].
- Sharaffutdinov, A., & Yusupov, U. (2022). The opportunities of educating morality for children through samples of folklore. *Eurasian Scientific Herald*, 5, 65–68 [in English].
- Shevchenko, I. L. (2021). Rozvytok vokalno-vykonavskoi maisternosti maibutnikh pedahohiv – muzykantiv pry vyvchenni navchalnoi dystsypliny "Metodyka roboty z folklornymy ansamblamy" [Development of Vocal Performance Skills of Future Teachers – Musicians when Studying the Educational Discipline "Methodology of Working with Folklore Ensembles"]. *Academic Notes. Series: Pedagogical Sciences*, 195, 140–145. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-195-140-145> [in Ukrainian].
- Sinelnikov, I., & Sinelnikova, V. (2021). Folk music tradition in contemporary performing practices. *Bulletin of KNUKіM. Series in Arts*, 45, 148–155. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247386> [in English].
- Sinelnikova, V. V., & Sinelnikov, I. H. (2019a). Deiaki pytannia zasvoiennia avtentychnoi tradytsii spivu u miskomu molodizhnomu folklorstychnomu kolektyvi [Some Issues of Assimilation of the Authentic Tradition of Singing in the Urban Youth Folkloristic Collective]. *Image of the Modern Pedagogue*, 4(187), 94–99. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4\(187\)-94-99](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-94-99) [in Ukrainian].
- Sinelnikova, V. V., & Sinelnikov, I. H. (2019b). Muzychnyi folklor v umovakh stseny: suchasni tendentsii [Music Folklore in the Scene: Sustainable Trends]. *Innovative Pedagogy*, 14(1), 140–144. <https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-14-1-28> [in Ukrainian].
- Sinelnikova, V., Ivchenko, T., Pistunova, T., Regesha, N., & Skazhenyk, M. (2022). Enhancing the Performance of Andragogic Education. *Journal of Curriculum and Teaching*, 11(1), 245–254. <https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p245> [in English].
- Skazhenyk, M. (2020). *Rannotradytsiini zymovi naspivy prydniprovskykh sil Pereiaslavshchyny: typolohiia ta heohrafiia* [Early Traditional Winter Tunes of the Villages of the Pereiaslav Region Located on the Dnieper: Typology and Geography]. *Problems of Music Ethnology*, 15, 100–133. <https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219392> [in Ukrainian].
- Skrypnyk, N., Sinelnikova, V., Ovcharenko, S., Shnurenko, T., Ivanish, A., & Pavliuchenko, P. (2022). Public Morality as a Mental, Social and Determinative Phenomenon: Neuroethical Aspects. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 13(3), 195–210. <https://doi.org/10.18662/brain/13.3/362> [in English].
- Sluzinskas, R. (2019). Changeability in Musical Folklore Performing Process: Evolution or Just Variability? *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art*, 2(1), 8–21. <https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171783> [in English].
- Tkach, A. (2022). Hlobalizatsiini protsesy ta yikhniy vplyv na ukrainskyi muzychnyi folklor [Globalisation Processes and their Impact on Ukrainian Musical Folklore]. *Bulletin of KNUKіM. Series in Arts*, 46, 145–149. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.46.2022.258628> [in Ukrainian].
- Vovk, M. (2019). Aksiokulturnyi potentsial ukrainskoi folklorstyky v konteksti rozvytku osobystosti [Axio-Cultural Potential of Ukrainian Folkloristics in the Context of Personality Development]. In I. Omelchenko (Ed.), *Rozvytok tvorchoho potentsialu maibutnikh fakhivtsiv mystetskykh dystsyplin yak faktor yikh profesiinoi samorealizatsii* [Development of the Creative Potential of Future Specialists in Artistic Disciplines as a Factor in their Professional Self-Realization] (pp. 39–50). Vydavnychiy budynok Melitopolskoi miskoi drukarni. <https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Kolektyvna-monohrafiia-2019-1.pdf> [in Ukrainian].

MASTERING THE FOLK MUSIC TRADITION IN THE STUDENT FOLKLORE GROUP

Valentyna Sinelnikova^{1*}, Ivan Sinelnikov¹

¹Kyiv National University of Culture and Arts

Abstract

The purpose of the article is to reveal the basic principles of mastering the folk music tradition in the student folklore group within the framework of studying the educational component under the same name within the curriculum of the educational degree Bachelor of specialists — ethnomusicologists — practitioners, whose main task is to study and assimilate ethnomusicological material for the purpose of its further preservation and stage-performance interpretation. *Research methodology.* The following methods were used in the research

process: source study (processing of scientific research on the methodology of working with student folklore groups); analytical (comprehension of the role and place of the secondary folklore group in the process of preserving and retransmitting the intangible cultural heritage of the Ukrainian people), as well as the method of theoretical generalisation (for summarising the results of the study). Results. The course *Folklore ensemble (methods and practice of working with folklore group)*, being one of the most important in the system of the educational programme *Musical Folklore* at KNUKіM, solves the main tasks of forming the professionalism of ethnomusicologist — researcher and folklorist-practitioner — performer. *The scientific novelty* of the article lies in highlighting the formation peculiarities of the main professional competencies and competencies of higher education graduates — bachelor within the framework of mastering the educational program *Musical Folklore* at Kyiv National University of Culture and Arts.

Keywords: musical folklore; folklore ensemble; folk music tradition; secondary folklore group; methods of work with a folklore group

Інформація про авторів

Валентина Сінельнікова, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133, ORCID iD: 0000-0001-9488-270X, e-mail: valentinasinelnikova@ukr.net

Іван Сінельніков, Заслужений працівник культури України, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133, ORCID iD: 0000-0002-9556-6845, e-mail: kralycya@ukr.net

Information about the authors

Valentyna Sinelnikova*, PhD in History, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, 36 Ye. Konovaltsia St., Kyiv, 01133, Ukraine, ORCID iD: 0000-0001-9488-270X, e-mail: valentinasinelnikova@ukr.net

Ivan Sinelnikov, Honoured Worker of Culture of Ukraine, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, 36 Ye. Konovaltsia St., Kyiv, 01133, Ukraine, ORCID iD: 0000-0002-9556-6845, e-mail: kralycya@ukr.net

*Corresponding author

